

ӘОЖ 006:688.72

ТЕХНИКАЛЫҚ РЕГЛАМЕНТ ТАЛАПТАРЫНА СӘЙКЕС БАЛАЛАР ОЙЫНШЫҚТАРЫН СЕРТИФИКАТТАУ

**БЕЙСЕНБЕКОВА ЗАУРЕШ НАҒАШБЕКОВНА, ОРАЗГАЛИЕВ ДУМАН
МАРАТҰЛЫ**

М.Х.Дулата атындағы Тараз университетінің Технологиялық факультетінің
студенттері

Ғылыми жетекші - **ОҢЛАБЕКОВА А.Т.**
Тараз, Қазақстан

Аннотация: Мақалада балалар ойыншықтарының қауіпсіздігі мен сапасын қамтамасыз етудің негізгі тетігі терінде сертификаттау процесі қарастырылады. Өнімнің КО ТР 008/2011 «Ойыншықтардың қауіпсіздігі туралы» техникалық регламенті талаптарына сәйкестігін растаудың маңыздылығы негізделді. Материалдарға, конструктивтік сипаттамаларға және жас санаттарына қойылатын талаптар талданады. Балалар ойыншықтарын міндетті сертификаттау схемалары және оған жататын өнім түрлері сипатталады.

Түйінді сөздер: балалар, ойыншық, қауіпсіздік, сапа, техникалық регламент, сертификаттау.

Өнімді сертификаттау – оның белгіленген стандарттар мен нормативтік талаптарға сәйкестігін құжат арқылы растау процесі. Балалар ойыншықтары саласы ерекше назарды талап етеді, өйткені олардың сапасы мен қауіпсіздігі балалардың денсаулығы мен өміріне тікелей әсер етеді. Мемлекеттік стандарттар мен нормалар қауіпті және сапасыз өнімдерден ішкі нарықты қорғауға бағытталған, бұл балалар тауарларының маңыздылығында айрықша рөл атқарады. Бұл мақалада қолданыстағы нормативтік актілер мен регламенттерге сәйкес балалар ойыншықтарын сертификаттау мәселелері егжей-тегжейлі қарастырылады, сондай-ақ материалдар мен конструктивтік ерекшеліктерге қойылатын міндетті талаптар талданады.

Жұмыстың мақсаты – балалар ойыншықтарын сертификаттау процесін талдау, оның ішінде өнімнің қауіпсіздігіне, жас ерекшеліктеріне және материалдарға қойылатын талаптарды қарастыру. Сонымен қатар, негізгі сертификаттау схемаларын және олардың ерекшеліктерін сипаттау арқылы балалар мен олардың ата-аналарын адал емес өндірушілерден қорғау міндеті қойылады. Бұл жұмыс адал емес өндірушілерден балалар мен олардың ата-аналарын қорғауға бағытталған.

Зерттеу барысында нормативтік-құқықтық құжаттарды талда және салыстырмалы әдіс қолданылды. Зерттеуде Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілері мен халықаралық техникалық регламенттерге негізделген деректер пайдаланылды. Атап айтқанда: «Техникалық реттеу туралы» ҚР Заңы; 008/2011 «Ойыншықтар қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» КО техникалық регламенті; ҚР СТ 1180-2016 «Балалар мен жасөспірімдерге арналған өнімдердің қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар». Материалдарға қойылатын талаптар, сертификаттау кезеңдері мен оның негізгі схемалары сарапталды. Әдістер ретінде нормативтік құжаттарды талдау, салыстырмалы зерттеу және қауіпсіздік талаптарына сәйкестікті бағалау әдістері қолданылды.

Зерттеу нәтижесінде балалар ойыншықтарының сапасы мен қауіпсіздігін қамтамасыз етудің негізгі механизмдері анықталды. Сертификаттау өнімнің белгілі бір талаптарға сай екендігін сертификат арқылы дәлелдейтін шаралар кешені болып табылады. Сертификаттауды енгізу ішкі нарықты қолайсыз және сапасыз өнімдерден қорғау қажеттілігімен байланысты болды [1,2]. Қауіпсіздік, денсаулықты қорғау және қоршаған орта мәселелері заң шығарушы органдарды бір жағынан өндірушіге (жеткізушіге, сатушыға

және т.б.) сапасыз өнімдерді нарыққа енгізгені үшін жауапкершілік жүктеуге, екінші жағынан өнімнің нарыққа шығуы үшін минималды талаптарды белгілеуге мәжбүр етті.

Офлайн дүкендер мен маркетплейстер балаларға арналған ойыншықтардың кең ассортиментін ұсынады: жұмсақ ойыншықтар мен пластикалық сылдырмақтардан бастап күрделі конструкторлар мен мини-двигательдері бар технологиялық модельдерге дейін. Бұл сала әрдайым сұранысқа ие болғанымен, балалардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіруі мүмкін. Себебі сапасыз және зиянды материалдардан жасалған ойыншықтар балаға зиян келтіруі ықтимал. Жас ұрпақты осындай өндірушілерден қорғау мақсатында мемлекет тарапынан арнайы стандарттар енгізіліп, қауіпсіз балалар тауарларының нарыққа шығуы қамтамасыз етіледі. Балалар ойыншықтары үшін сертификаттау қажет пе? Әрине, себебі рұқсат құжатының болмауы сатушылар үшін үлкен айыппұлдарға және басқа да әкімшілік жазаға әкелуі мүмкін.

Балалар ойыншықтарының қауіпсіздігі мен сапасын тексеру 008/2011 КО ТР техникалық регламенті аясында жүзеге асырылады [3]. Бұл нормативтік құжат 14 жасқа дейінгі балаларға арналған материалдар мен өнімдерге қойылатын стандарттарды егжей-тегжейлі сипаттайды. КО ТР-ның негізгі мақсаты – жас ұрпақтың өмірі мен денсаулығын қорғау және ата-аналар мен балалармен жұмыс істейтін басқа тұлғалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Құжатта сертификатталуға жататын ойыншықтар мен оларға қойылатын талаптар көрсетілген. Заңнамалық талаптарға сәйкес міндетті рұқсат құжаттарын алу балалар тауарларының сапасы мен мақсаты туралы тұтынушыларды жаңылыстыратын жағдайлардың алдын алу мақсатында енгізілген.

Ойыншықтарды жіктеудің негізгі критерийі – олардың балалардың жас санатына сәйкес болуы [4]. Мысалы, үш жасқа дейінгі балалар заттарды дәмін татып көруге бейім, сондай-ақ бұл жаста олардың тістері шыға бастайды. Сондықтан үш жасқа дейінгі балаларға арналған өнімдерге қосымша сынақтар қарастырылған, олар шырышты қабықтың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған.

Жас ерекшеліктері бойынша ойыншықтарды келесі үш негізгі топқа бөлу ұсынылады:

- бөбектерге арналған (3 жасқа дейін);
- мектепке дейінгі (3-6 жас);
- мектеп жасындағы (6-14 жас).

Ойыншықтардың жас ерекшеліктеріне бөлінуі балалардың даму деңгейімен және олардың қоршаған әлемге деген қызығушылығымен анықталады. Мысалы, үлкен көлемді ойыншықтар кішкентай балаларға жарамайды, ал бизиборды мектеп жасындағы балаларға қызықсыз болуы мүмкін.

Ойыншықтар материалдарына қарай да бөлінеді, олар келесі түрлерде болуы мүмкін: ағаш;металл;резина;керамика;пластмасса; қағаз;жасанды мех;картон.

Ойыншықтардың ассортименті педагогикалық мақсаттарға сәйкес әртүрлі болады: дыбыстық дамытуды, ұсақ моториканы жетілдіруді, коммуникативтік немесе тұрмыстық дағдыларды қалыптастыруды және т.б. [5]. Сонымен қатар, ойыншықтардың сертификациялануы қажет екендігін анықтайтын бірнеше топтар бар:

- жұмсақ ойыншықтар;
- балалардың салмағын көтеруге арналған ойыншықтар, бірақ қозғалыс үшін пайдаланылмайтындар (мысалы, тербелістер);
- жануарларды бейнелейтін заттар;
- адамдарды бейнелейтін бұйымдар;
- жинақталатын модельдер (конструктор);
- балаларды қозғалтуға арналған құралдар, олардың салмағын көтеретіндер, мысалы, велосипедтер мен самокаттар;
- үстел ойындары мен баспа өнімдері;
- оптикалық заттар (мысалы, калейдоскоптар);
- тамақ өнімдеріндегі ойыншықтар (мысалы, киндер-сюрприздегі ойыншықтар);

- карнавальды бұйымдар;
- электрлік қозғалтқышы бар қозғалыс құралдары (электромобильдер);
- химиялық элементтерді қосатын жинақтар, бірақ тәжірибелерге арналған жинақтардан басқа.

Балалар ойыншықтарын сертификациялау кезінде белгілі бір түрлері немесе олардың құрамдас бөліктері 008/2011 КО техникалық регламентінен басқа да нормативтерге сәйкес болуы мүмкін екенін ескеру қажет. Мысалы, электромобиль зарядтау құрылғысымен жабдықталған, сондықтан оны қосымша 004/2011 КО техникалық регламенті талаптарына сәйкес қабылдау құжатын алуды қажет етеді, мұнда төмен кернеулі жабдықтардың қауіпсіздігіне қатысты талаптар бар, сондай-ақ 020/2011 КО ТР-нің пункттері де есепке алынуы тиіс.

Негізгі талап – бұл балалар өнімдерін жобалау, өндіру және тігу, оларды пайдалану кезінде өмірге, денсаулыққа қауіп төндірмейтіндей етіп жасау. Пайдаланылған материалдар мен конструктивті сипаттамаларға ерекше назар аударылады. Ойыншықтар балалардың жас ерекшеліктеріне сәйкес болуы керек, сондай-ақ олардың физикалық және ақыл-ой дамуына жауап беруі тиіс. Мысалы, үш жасқа дейінгі балаларға арналған ойыншықтар былғарыдан, мөхтан, әйнектен, фарфордан немесе жүнді материалдардан жасалмауы керек. Мұндай ойыншықтарда екінші реттік шикізат (қолданылған заттардан) пайдалануға болмайды, бұл бірінші қауіп класты химиялық элементтердің көші-қонын болдырмау үшін жасалады. Тек өз өндірісінің қалдықтары ғана пайдалануға болады. Бұдан басқа, мұндай ойыншықтардың беті ылғалды ортаға төзімді болуы керек.

Балалар ойыншықтарын сертификаттау – нарыққа түсетін өнімдердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылаудың маңызды кезеңі. Белгіленген стандарттарды сақтау және оны растайтын сертификаттардың болуы балаларды зиянды әсерлерден және сапасыз өнімдерден қорғауға кепілдік береді. Материалдарды, конструктивтік ерекшеліктерді және жас талаптарын егжей-тегжейлі реттеу ойыншықтардың сапасын бақылаудың сенімді жүйесін құруға мүмкіндік береді. Қазіргі сертификаттау схемалары мен қолданыстағы регламенттер жас ұрпақтың денсаулығын қорғауға ғана емес, сондай-ақ балалар тауарларын өндірушілер мен жеткізушілерге тұтынушылардың сенімін нығайтуға ықпал етеді.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Қазақстан Республикасының «Техникалық реттеу туралы» Заңы.
2. Асқаров, Е.Б. Сертификация негіздері: оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2018.
3. КО ТР 008/2011 «Ойыншықтар қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» техникалық регламенті
4. ҚР СТ 1180-2016 «Балалар мен жасөспірімдерге арналған өнімдердің қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар».
5. Нургалиева, Г.К. Балаларға арналған өнімдердің қауіпсіздігі мен сапасын қамтамасыз ету // «Өндірістік және өнімдік сертификаттау». –2021. –№5.